

OZBEK TILI SHEVALARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI**Usmonov Shuxrat Nuritdinovich,**

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1- bosqich talabasi,

E-mail:shuhratusmonov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ozbek tili shevalarining nazariy va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Tilning og‘zaki shakli bolmish shevalarning fonetik, morfologik va leksik xususiyatlari tahlil qilinadi hamda ularni lahjalar doirasida tasniflash tamoyillari korib chiqiladi. Qarluq, qipchoq va og‘uz lahjalari asosida ozbek tilidagi asosiy shevalarning farqlari va ularning adabiy tilga ta’siri muhokama qilinadi. Shevalarning ilmiy va madaniy ahamiyati, ularni organishda duch kelinadigan muammolar va ularni hal etish boyicha takliflar beriladi. Shevalarni til taraqqiyotidagi orni, ularning madaniy meros sifatida qadrlanishi va ilmiy tadqiqotlarda ahamiyati asoslanadi.

Kalit sozlar: Ozbek tili, sheva, lahja, fonetika, morfologiya, dialektologiya, qarluq lahjasi, qipchoq lahjasi, og‘uz lahjasi, tilshunoslik, til taraqqiyoti, xalq nutqi, til merosi, adabiy til, leksik xususiyatlar, tarixiy til ozgarishlari.

Til — millatning eng muhim madaniy va ma’naviy boyligi bolib, u orqali xalqning fikrlash tarzi, qadriyatlari va tarixiy tajribalari aks etadi. Ozbek tili – boy tarixga, ildizlarga va turli xil nutq xususiyatlariga ega bolgan tildir. U Turkiy tillar oilasiga mansub bolib, asosan Ozbekistonda, shuningdek, qoshni davlatlarda ham keng qollaniladi. Har bir xalq tili yozma va og‘zaki shaklga ega: yozma shakl literatur til (adabiy til) bolsa, og‘zaki shakl — xalq nutqi, ya’ni sheva yoki dialektal shakllarda boladi. Ozbek tilining adabiy shakli mavjud bolsa-da, hududiy, ijtimoiy, tarixiy farqlar tufayli uning nutqiy shakllarida — shevalarda — katta turfaranglik paydo bolgan. Ozbek tili – turkiy tillar oilasiga mansub bolib, Markaziy Osiyoda keng tarqalgan til hisoblanadi. Ushbu til adabiy shaklda me’yorlashtirilgan bolsa-da, hududiy farqlar natijasida koplak shevalar shakllangan. Bu shevalar tilda tarixiy qatlamlar, ijtimoiy ozgarishlar va til rivojining bosqichlarini aniqlashda muhim manba hisoblanadi.[1:97]. Shevalarni tahlil etish, ularning fonetik, leksik, morfologik xususiyatlarini organish tilshunoslikda muhim yonalishdir.

Ushbu maqolada birinchi navbatda “sheva” va “lahja” tushunchalarining mazmuni, keyin ozbekistonlik tilshunoslar tomonidan qabul qilingan sheva — lahja tasniflari, songra ozbek tilidagi eng katta shevalarning fonetik, morfologik va leksik xususiyatlari, hamda ularning til taraqqiyotidagi ahamiyati masalalari korib chiqiladi. Ozbek tilining eng qiziq jihatlari biri – uning sheva va lahjalaridir.

Sheva (dialekt) — ma'lum hudud yoki ijtimoiy guruhda qollaniladigan nutq shaklidir, unda adabiy tilga nisbatan fonetik, leksik yoki grammatik xususiyatlar bolishi mumkin. Sheva kopincha og'zaki nutqqa yaqin boladi va mahalliy talaffuz, soz tanlovi, gap qurilishi jihatlarida farq qilishi mumkin. Shevalar — adabiy tilning negizida yotuvchi, xalq tilining jonli, tabiiy shaklidir. Ular xalqning tarixiy taraqqiyoti, yashash muhiti, madaniyati va ijtimoiy hayoti bilan bevosita bog'liq. [2:5].

Lahja esa — bir necha shevalarni oz ichiga olgan kengroq birlik bolib, odatda ma'lum hududiy-madaniy zonani ifodalaydi. Agar sheva lokal, mikro darajadagi farqlanish bolsa, lahja makro darajada farqlanishlarni jamlaydi. Masalan, Ozbek tilida “qarluq lahja”, “qipchoq lahja” va “og'uz lahja” tushunchalari ishlatiladi. Lahja — bu muayyan xalq yoki millat tilining tarixan shakllangan, etnik jihatdan farqlanuvchi mahalliy korinishidir. U dialektdan torroq doirada tarqaladi. [3:115]. Tilshunoslikda sheva va lahja tushunchasi orasida tafovut aniqligi muhim ahamiyatga ega: sheva — juda konkret hudud yoki guruhga xos nutq, lahja esa ular yig'indisi sifatida qaraladi. Sheva koproq hududiy belgiga ega bolsa, lahja etnik yoki ijtimoiy guruhlarning oziga xos nutqiy ifodasidir. [4:41]

Shevalarni nazariy jihatdan tasniflashda quyidagi tamoyillar muhim rol oynaydi:

1. Fonetik tamoyil — shevaning eng xarakterli fonemalari yoki tovush xususiyatlari (masalan, unli- undosh moslashuvi, tovush almashtirishlar) asosida ajratiladi.

2. Morfologik va sintaktik xususiyatlar — turli shevalarda fe'l, ot va sifat qoshimchalari, gap tuzilishi farq qilishi mumkin.

3. Leksik tamoyil — hududiy sozlar, mahalliy dialektal sozlar, xalq sozlari, jargon elementlari.

4. Tarixiy-genetik tamoyil — shevaning kelib chiqishi, boshqa tillar bilan aloqada bolishi, gibridizatsiya va metisatsiya jarayonlari hisobga olinadi.

Ozbek shevalarini tasniflashdan oldin olimlar quyidagi muammolarni ham qayd etganlar: sheva vakillarida yozma matn yetishmasligi, ilmiy materiallar kopincha fonetik tekshiruvga tayanishi, lekin morfologik va leksik jihatlar kam organilishi aniqlangan. “Ozbek adabiy tili markazlashgan yagona normaga ega bolsa, shevalar hududiy tafovutlar asosida shakllangan bolib, unda fonetik, morfologik, leksik va sintaktik xususiyatlar har xil darajada namoyon boladi.[5:73]. Zamonaviy ozbek tilshunosligida asosan uch katta lahja — **qarluq**, **qipchoq** va **og'uz** — qabul qilingan. Ushbu lahjalar ichida esa bir nechta shevalar joylashgan. Adabiy til asosan qarluq lahjasiga tayanadi.

Qarluq (orta) lahjasi. Qarluq lahjasi adabiy tilga eng yaqin bolib, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Qashqadaryo hududlarida tarqalgan. Bu lahjada fonetik jihatdan shevalar tovush tizimi adabiy me'yorga yaqin boladi. Misollar: fe'l-harakat qoshimchalari: "kelyapti", "borayapti", "ketyapti", unli va undosh moslashuvi koproq adabiy tilga mos boladi

Bu lahjaning shevalari markaziy hududlarda nutqda keng tarqalganligi sababli adabiy til me'yorlari aynan qarluq lahjasidan olinadi.

Qipchoq lahjasi, asosan shimoliy, shimoli-g'arbiy va markaziy hududlarda (masalan, Jizzax, Sirdaryo, Navoiy va Qoraqalpog'iston) uchraydi. Ushbu lahja quyidagi xususiyatlari bilan ajraladi: **y** ornida **j** ishlatiladi: yol — jol, yoq — joq. **g'** ornida **v** ishlatiladi: tog' — tov, sog' — sov. **k, q** tushiriladi: quri(q), sari(q).

Og'uz lahjasi Janubiy Xorazmdagi (Urganch, Xiva, Xonqa, Hazorasp, Qoshkopir, Shovot tumanlari), Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlaridagi bir qancha shevalarni oz ichiga oladi. Ushbu lahjada quyidagilar kozga tashlanadi:

Unlilar choziq va qisqa aytiladi: at (hayvon), a-a-d (ism) **t** tovushi **d, k** tovushi **g** tarzida aytiladi: tog' — dog', keldi — galdi. -ning qoshimchasi -ing tarzida, -ga qoshimchasi esa a, -na tarzida aytiladi: yorimga — yorima, alina (qoliga).

Og'uz lahjasi «janub-g'arbiy» hudud nutqini ifodalaydi va turkiy guruhdagi boshqa tillar bilan yaqinlik jihatidan qiziqarlidir. Lahja asosidagi leksik birliklar badiiy adabiyotda xarakter yaratish, obrazni jonlantirish, milliy kolorit berish uchun qollaniladi. [5: 102]

Shevalarning fonetik, morfologik va leksik xususiyatlariga toxtaladigan bolsak, fonetik xususiyatlarda unli-moslashuv (singarmonizm) darajasi farqlanadi. Tovush almashtirishlar: masalan, "k" va "g" ornida, "y" tovushining yoqolishi, "j" va "h" ortasidagi farqlar nomoyon boladi. Morfologik va sintaktik xususiyatlarida esa, fe'l qoshimchalari shevada ozgaradi (masalan, —yapti, —ayapti, —iyapti). Koplik, egalik qoshimchalari shevalarda farq qiladi.

Gap qurilishi, soz tartibi shevalarda adabiy tilga nisbatan erkinroq bolishi mumkin.

Leksik jihatdan shevalar mahalliy, dialektal lug'atlardan: eski turkiy, qadimgi sozlar, xalq sozlariga boydir. Qishloq va shahar talaffuzida leksik farqlar ancha sezilarli boladi. Bu xususiyatlar shevalarni ajratishda va tasniflashda asos bolib xizmat qiladi.

Shevalarning ilmiy va madaniy ahamiyati shundaki, shevalar tildagi tarixiy-lingvistik qatlamlarni saqlab qoladi, shuning uchun tilshunoslik uchun muhim ahamiyatga ega. Shevalar tarixiy ma'lumot manbayi bolib, xalq migratsiyon

jarayonlarini, til aloqalarini aniqlashga yordam beradi. Shevalarda folklor, maqollar, ertaklar va ogʻzaki ijod orqali saqlanadi va xalq estetikasi ifodasi hisoblanadi. Shevalardagi soz va iboralar adabiy tilga kiritilishi mumkin va bu tilni yanada boyitadi. Shevalarni organish til evolyutsiyasini, til ozgarishlarini, fonetik va morfologik tendensiyalarni aniqlashga xizmat qiladi.

Misol uchun, Toshkent davlat ozbek tili va adabiyoti universitetida “Ozbek shevalari va folklorining otmishi va hoziri” mavzusida seminarlar otkazilmoqda, bu shevalar tadqiqotining jadal rivojlanayotganligini korsatadi.

Ozbek tili shevalari — bu tilning jonli, tabiiy shakli bolib, u orqali xalqning tarixiy, madaniy va tilshunoslik jihatdan boyligi ochib beriladi. Ular adabiy tilga qarshi emas, balki uning mustahkam poydevori sifatida xizmat qiladi. Shevalarning fonetik, morfologik va leksik jihatlarini ilmiy yondashuv bilan tahlil etish tilshunoslikda muhim yoldir. Bugungi kunda shevalarni saqlab qolish, ilmiy jihatdan organish va adabiy tilga integratsiyalash usullarini topish — tilimizning kelgusi avlodlari uchun katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rajabov N. Ozbek shevashunosligi. – Toshkent: Oqituvchi, 1996. B. 5
2. Reshetov V. V., Shoabdurahmonov Sh. Ozbek dialektologiyasi. – Toshkent: Oqituvchi, 1978 - 115 b
3. Toychiboyev B., Hasanov B. Ozbek dialektologiyasi. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. - B. 41
4. Ashirboyev S. Ozbek dialektologiyasi. – T.: ”Navroz”, 2016. 73-bet.
5. Abdullayev, F. Xorazm shevalari. Toshkent: Fan. 1961. - 102 b